

Baitalik: Alkap as a Medium of Protest

বৈতালিক: প্রতিবাদের মাধ্যম আলকাপ

Saraban Tahura

Assistant Teacher (Bengali)

Thakurnagar Balika Vidyalaya (H.S), West Bengal, India

Email: tehurasaraban93@gmail.com

Abstract: *Nārayan Gangopādhyāy entered the literary world during the turbulent days of pre-independent India, starting with poetry during his student years. He left a profound mark across novels, short stories, and children's literature. His writings encompassed the post-First World War scenario, the independence movement, the Second World War, the Great Famine, communal riots, religious bigotry, and the Partition. Against the backdrop of the concluding era of Bengal's revolutionary movement and the onset of mass movements, he authored the novel "Baitalik" (1955). In "Baitalik," the protagonist Atul Majumdar, alias Bangshi Paramanik, strives to awaken a sense of rights among the 'Chamars'—the marginalized section of society—through the medium of Alkap folk theatre. This paper analyzes the entire novel to trace the trajectory of how the folk-art form Alkap transforms into a potent medium of protest.*

Keywords: *Revolutionary Movement, Mass Movement, Baitalik, Alkap, Folk Theatre.*

ইতিহাসবোধ ও স্বদেশিকতা তাঁর রচনার উপজীব্য। বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতি, বাঙালির আদিম ও অকৃত্রিম জীবনযাপন তাঁর উপন্যাসে মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "বৈতালিক" উপন্যাসটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর "বৈতালিক"ই হলো সম্ভবত লোক নাটক আলকাপ নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস।

"যে সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য।"¹

লোক সাহিত্যে স্রষ্টার খোঁজ পাওয়া যায় না বা খোঁজ পাওয়া গেলেও তা একটি দেশের, একটি জাতির ও একটি সংস্কৃতি সম্পদে পরিণত হয়। লোক সাহিত্যের একটি শাখা হলো লোক নাটক। সাহিত্যে আমরা নাটকের যে সংজ্ঞা পাই লোক নাটককেও সেই একই সংজ্ঞার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ নাটকের মত লোক নাটকেও একটি কাহিনী আছে এবং সেই কাহিনী ও মঞ্চে অভিনীত হয়। উভয়ই দৃশ্যকাব্য। নাটকের সাথে লোক নাটকের আঙ্গিক গত মিল থাকলেও উভয় ভিন্ন।

নাটক ও লোকনাটকের ভিন্নতা — "উভয়ের পার্থক্য উপস্থাপনার ভঙ্গিতে, রীতিতে এবং পাত্র পাত্রীর চরিত্রে। লোকনাটক লোকদের স্থূল রস পিপাসা কে মেটায় বলে তার মধ্যে স্থূলতা প্রাধান্য পায়, তার প্রকাশ টিলেঢালা, কাহিনীতে সংহতি সুবিন্যস্ততা প্রায়ই থাকে না।..... লোকনাটকের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই প্রাচীন কাহিনী থেকে আগত বলে তাদের চলচলনে পৌরাণিকতার ছাপ বিদ্যমান। লোকনাটকে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য থাকে, অলৌকিক চিন্তাভাবনাও সেখানে প্রশয় পায়। বীর রস ও করুণ রস লোকনাটকের প্রধান অবলম্বন—স্থূল হাস্যরস মাঝে মাঝে অনুমুগ্ধ হয়।..... লোকনাটক ঐতিহ্যশ্রয়ী হলেও জীবন বিমুখ নয়- সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না ও আনন্দ বেদনার ছায়া তার কাহিনী, বিষয় বস্তু ও উপস্থাপনায় ফুটে ওঠে।"²

লোকনাটকে নাটকের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে দর্শকের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। আলকাপ লোক নাটক মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত প্রধানত গান সম্বিত লোকনাটক হল আলকাপ। 'আলকাপ' শব্দটির অর্থ নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তার একটি হল—

"আল শব্দটি আহ্লাদের অপভ্রংশ। আহ্লাদ >আহ্লাদ >আলা। 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থ আমোদ প্রমোদ মূলক নাটিকা। তবে কথাটির অর্থব্যঞ্জনা বিস্তারে এই অর্থও ব্যক্ত— রঙ্গ রসাত্মক নাটিকা বা রঙ্গবাস্তবিক নাটিকা।"³

"বৈতালিক" উপন্যাসে দেখি বংশী পরামাণিক আলকাপ লোকনাটকের গানের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আলকাপ নাটককে তিনি একটি

কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রান্তবাসী একটি বৃহৎ জনগনকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মুচির ছেলে যোগেন আলকাপের দল খুলতে চায়। তার গানের গলাও খাসা। সে প্রেমের গান লেখে। এক জ্যেৎস্না রাতে বংশী মাস্টার যোগেনের গলায় গান শুনে তার গানের গলার প্রশংসা করে ওঠেন। এই সময় বংশী মাস্টারের ভেতর বিপ্লবী অতনু মজুমদার জেগে ওঠেন। তিনি যোগেনের আলকাপ গানকে অন্যায়ের প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে তৎপর হন। তিনি সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, নিজেদের অধিকার আদায়— ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যোগেনের মধ্যেও প্রতিবাদী চিন্তাধারা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি যোগেনকে সমাজের উঁচুতলার মানুষ জমিদার- মহাজন এদের অন্যায় অত্যাচার নিয়ে গান বাধার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন—

"ছোট জাত—সবাই তোমাদের ছোট করে দেখে। তোমরা লেখাপড়া জানো না, জমিদার চল্লিশ টাকা নিয়ে চেক লিখে দেয় পনেরো টাকার, তাতে তোমরা টিপ সই করে দাও, তারপর তিন মাস পরেই আসে উচ্ছেদের নোটিশ। মহাজনের কছ থেকে সাত টাকা ধার করলে সুদে বাড়তে বাড়তে হয় সাতাত্তর টাকা-ঘটি বাটি বাধা দিয়ে দেনা শোধ হয় না। কেন এর প্রতিবাদ করতে পারো না যোগেন, কেন একে গানে রূপ দিতে পারো না?"⁴

সুরের দ্বারা মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয়। সমাজের 'অশিক্ষিত' খেটে খাওয়া মানুষ সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর মনোরঞ্জনের জন্য গানের আসরে গিয়ে বসে। স্থলরসের আলকাপ গান তাদের ক্লান্তি দূর করে। সেখানে শিক্ষা, বৈষম্য জমিদারের অত্যাচার ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় উত্থাপন করলে তাদের রসভঙ্গ হবে। তারা সমাজের মাথাবাদের কাছে নিজেদের অধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে ছুড়ে দেওয়া উচ্ছিন্ন নিয়েই খুশি। বংশী মাস্টার বুঝেছিলেন কথা নয়, সুকৌশলে গানের মাধ্যমেই এই ঘুমন্ত মানুষদের সুপ্ত চেতনায় প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে হবে। তাই তিনি যোগেনকে প্রেমের বদলে প্রতিবাদের গান বাধতে উৎসাহিত করেন। কথাপ্রসঙ্গে এরপর বংশী মাস্টার চারণ কবিদের কর্মধারা সম্পর্কে যোগিনকে অবহিত করেছেন—

"ইতিহাসের কথা; চারণদের গল্প। সেই তাদের কথা, যারা নিজেদের যা কিছু কষ্ট যা কিছু সুর—সমস্তই দেশের জন্য নিবেদন করে দিয়েছিল। অত্যাচারী শত্রু যখন পঙ্গপালের মতো এসে হানা দিয়ে পড়তো দেশের ওপর, তখন তারাই সকলের আগে বীণা হাতে বেরিয়ে আসত। দেশের প্রান্তে প্রান্তে তারা ঘুরে বেড়াত— তাদের গানে গানে বারে পড়ত দেশপ্রেমের আগুন— দেশের গৌরব রক্ষা করবার নির্মম কঠিন সংকল্প। যারা ভীরা—সে ডাক শুনে ফুটে উঠত তাদের হিমরক্ত—যারা কাপুরুষ, তারা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে অসংকোচে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো, মৃত্যুর মধ্যে ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে দিত তারা, নিজীবতার মধ্যে সঞ্চর করতে প্রাণের সাড়া আবার যখন অত্যাচারী রাজা নিজের খামখেয়ালে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলত, তখন তারাই সকলকে উদ্দীপিত করে তুলত এই অন্যায়ের প্রতিকার করবার জন্য; এই অবিচারের সমাপ্তি ঘটাবার জন্য রাজার অস্ত্র তাদের শাসন করতে পারত না, তাদের কণ্ঠরোধ করতে পারত না কোন অত্যাচারের নিষ্ঠুর মুষ্টি। তাদের আগুন—ঝরা সুর লাঞ্ছিত, অপমানিত দেশে দাবানল জ্বালিয়ে দিত—সেই আগুনে রাজার সিংহাসন পুড়ে ছাই হয়ে যেত— ভস্মসাৎ হয়ে যেত তার অস্ত্রের আর শক্তির অহংকার।"⁵

চারণ কবিদের দেশ প্রেম, প্রতিবাদের কাহিনী শুনিতে যোগেনকে বংশী মাস্টার সেই পথেরই পথিক করতে চেয়েছেন। চারণ কবি যেমন সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী গান গেয়ে মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করতেন, একত্রিত করে তুলতেন, যোগেনও তেমনি জমিদার মহাজনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ছোট জাত হিসেবে তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান বেঁধে চামারদের জোট বন্ধ করে প্রতিবাদী জনমত গড়ে তুলবে, বংশী মাস্টারের এই ইচ্ছে। যোগেনকে বলতে শুনি, "মাস্টার বললে, সে চারণেরা আজ নেই, কিন্তু তাদের প্রয়োজন তো ফুরায়নি। অন্যায় আজ চরমে উঠেছে, বিদেশি রাজা কেড়ে নিচ্ছে দেশের মানুষের মুখের ভাত। যে সত্যি কথা বলতে চায় তার টুটি টিপে ধরছে—তাকে পাঠাচ্ছে আন্দামানে, তাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে ফাঁসিতে। কেন এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না, কেন তোমার গানে সুরে এই সত্যকে ধরে দেবে না সকলের সামনে? চারণেরা আজ নেই, কিন্তু তাদের কাজ তোমরা তুলে নাও, গ্রামের মানুষ গুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শিক্ষা দাও।"⁶

বংশী মাস্টারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যোগেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান রচনা করে। তার গানে মানুষকে জাগিয়ে তোলার সুর ফুটে ওঠে। সে ঠিক করে আলকাপের গান নিয়ে আর সে তামাশা করবে না। দেখিয়ে দেবে জীবনের সত্যিকারের তামাশাটা কোনখানে। মানুষ জানবে বুঝবে, তারা বাঁচতে শিখবে। শিখবে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে। তাই চাষা চামারদের মধ্যে লড়াই করবার উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে সে গান

লেখে লেখে তাদের জন্য, যাদের স্থান সকলের পায়ের তলায়, সকলের পায়ের জুতো যোগানো ছাড়া বাঁচবার কোনো অর্থই নেই যাদের কাছে সে লেখে—

"হায় হায়, দেশের একি হাল,
যারা ক্ষেতে যোগায় ফসল,
তার ঘরতই নাইরে চাল।
মুখের গরাস লিলে কাড়ি,
লিলে জমি, লিলে বাড়ি,
বড়লোকের জুলুমবাজী
সহিমু আর কতকাল,
হায়রে কহ, দেশের ইটা কেমন হাল"⁷

সুশীলা, সুরেনের বউয়ের বোন। তার উপস্থিতি যোগেনের ব্রত সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সুশীলার মোহ কাটিয়ে যোগেন উপলব্ধি করে—

"সুশীলা কে নিয়ে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না অরূপ অক্ষকারের আড়ালো"⁸

ঘটনাচক্রে যোগেনের মা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হলে যোগেন তিন মাইল হেঁটে বামুনঘাটায় সরকারি ডাক্তারখানায় ওষুধ আনতে যায়। এখানে এসে সে বংশী মাস্টারের বলা কথাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। সরকারি ডাক্তারখানা খোলা হয়েছে দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার জন্য, অথচ ঘণা আর বিরক্তিতে মুখ কালো করে ডাক্তার অত্যন্ত অনিচ্ছা আর বিরক্তি নিয়ে তাদের দেখছেন আর টিকিট করছেন। সেখানে না আছে সহানুভূতি, না আছে যত্ন। তিনি অনুগ্রহের দান ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আর হাজার গালাগালি খেয়েও কৃতার্থ মুখে দরিদ্র মানুষেরা এটা গ্রহণ করছে। সে উপলব্ধি করে ব্রাহ্মণ জমিদার আর নায়েবের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কোন পার্থক্য নেই। সব জায়গাতেই তাদের কপালে জোটে কেবল অপমান আর লাঞ্ছনা। তেলে জলে যেমন মিশে যায় না তেমনি ভদ্রলোকের সাথে তাদের মিল ঘটবে না কোনদিন। এই ঘটনা যোগেনকে মনে মনে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এর ওপর যোগেন অসুস্থ মায়ের ওষুধ নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চাইলেও ডাক্তার বাবু লোকসংগীত সংগ্রহকারী জামাইকে আলকাপের রসের গান শোনানোর জন্য যোগেনকে জোর করে তার বাড়ি নিয়ে যান। ক্ষুধাতৃষাতুর যোগেন প্রতিবাদ স্বরূপ গেয়ে ওঠে—

"ক্ষীর সন্দেশ খাও বাবুরা—

মোণ্ডা মিঠাই খাও,
হামরা পুড়ি প্যাটের জ্বালায়
তোমরা মজা পাও!
কাহারো হইলে পৌষ মাস,
অন্যের হয় সর্বনাশ,
সুখের পাখি নি জানে হায়
পোড়া দেশের ভাও
ক্ষীর সন্দেশ খাও বাবুরা —"⁹

তথাকথিত ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুর পক্ষে এই গান সহ্য করা কঠিন হয়। এই গানের মধ্য দিয়ে ডাক্তার বাবু নিজেদেরই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। যোগেনের গানের আয়নায় নিজেদের মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি গর্জন করে ওঠেন—

"বড় বাড় বেড়েছে এই ছোটলোকগুলোর, হারামজাদারা মরবে এইবারে—"¹⁰

শুধুমাত্র যোগেনের নয়, চামারহাটির মহিন্দর রুইদাসের মধ্যেও প্রতিবাদী মনোভাব জেগে ওঠে। বংশী মাস্টারের উৎসাহে চামারহাটিতে সরস্বতী পূজা করতে তারা উদ্যোগী হয়। এই পূজাকে কেন্দ্র করে জমিদারের নায়েব চট্টরাজ মহিন্দরকে অপমান করে। সে বলে—

"একটা ছেঁড়া জুতা লিয়া পূজা কর— ও জুতা সরস্বতীই তুদের দানাপানি দিবো।"¹¹

চামারদের যেহেতু জুতো সেলাই করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সেই জন্য নায়েব চট্টরাজ ব্যঙ্গ করে মহিন্দর কে সরস্বতী পূজার বদলে জুতো পূজা করার উপদেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় মহিন্দরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে যে কোন মূল্যে পূজা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একথা মাস্টারকে জানায়। গায়ের জোরে নয়, সুষ্ঠুভাবে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে তিনি নায়েবের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ পথ অবলম্বন করেন। এইভাবে সকলের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। উপন্যাসের শেষে এসে এই প্রতিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। সুশীলা ধলাইয়ের সাথে চলে যাবার পর যোগেন নিজেকে যথার্থ শিল্পী রূপে, কবি রূপে আবিষ্কার করেছে। তার একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে সকল অন্যায অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। মনের দোলাচলতাকে কাটিয়ে সে সরস্বতী পূজায় গান করার জন্য তৈরি হয়। তার গান শুনে শ্রোতাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্ত দারোগা চিৎকার করে ওঠেন। তবু যোগেন আত্মবিশ্বস্তের মত গেয়েই চলে—

"মহাজন রক্ত চোষা
জমিদার ফৌস মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল
মোদের হৈলো কাল।
বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
পরান হৈল বালাপালা,
ওই তিনটা শালক মারি খেদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল— "12

দারোগা যোগেনকে আহত করেও প্রতিবাদী আলকাপের এই গানকে বন্ধ করতে পারে না। কারণ এককালের খ্যাতিমান আলকাপ গাইয়ে মহিন্দর হঠাৎ বাঘের মতো শূন্য আসরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যোগেনের গানটাকে তুলে নিয়ে নিজের তীক্ষ্ণ দরাজ গলায় গাইতে শুরু করে। লাঠির গায়ে মহিন্দরের মাথার খুলিটা ফেটে গেলে গান একেবারে থেমে যায়। তবে প্রতিবাদ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। গাইয়ে যোগেনের দাদা বাজিয়ে হারান প্রতিজ্ঞা করে এই প্রতিবাদকে সে ঢোলের বুলিতে মুখরিত করে তুলবে।

গানের সাহায্যে ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলায় বৈতালিকের কাজ। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে দেখি বংশী মাস্টার সমাজের এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নিদ্রা ভঙ্গের কাজটি করেছেন, তাদের হৃদয়ে অন্যায-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বীজ বপন করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত কারণে আড়ালে থেকে তাদের প্রতিবাদের পথ বাতলে দিয়েছেন, সামনে এগিয়ে দিয়েছেন প্রতিবাদের মুখ হিসেবে যোগেনকে। যে আলকাপ কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের মাধ্যম ছিল তাকে হাতিয়ার করে নিপীড়িত মানুষজন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। এই প্রতিবাদকে সমাজের প্রভাবশালী সম্প্রদায় দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়স্ক-যুবক সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অত্যাচারীর হাতে গানের গলা অবরুদ্ধ হলে প্রতিবাদীদের একজন বাজনার তালেই তাদের প্রতিবাদকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে। সুতরাং সমগ্র উপন্যাসটি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বংশী মাস্টারের উৎসাহে যোগেনের হাত ধরে আলকাপকে রসের গান থেকে অন্ত্যজ চামারদের প্রতিবাদের গানে পরিণত করার যে সূচনা হয়েছিল তা ক্রমে মহিন্দর, হারানের হাত ধরে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বলতে পারি "বৈতালিক" উপন্যাসে আলকাপ প্রকৃতপক্ষেই হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের মাধ্যম এবং বংশী মাস্টার হয়ে উঠেছেন এই অন্ত্যজ শ্রেণীর বৈতালিক।

Endnotes

1. ইসলাম, ডক্টর ময়হারুল, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃষ্ঠা ২৪
2. ইসলাম, ডক্টর ময়হারুল, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃষ্ঠা ৬২
3. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, মায়ামুদঙ্গ, পৃষ্ঠা ৮-৯
4. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ৫৫- ৫৬
5. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮
6. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯
7. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ৯১- ৯২
8. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ১১৪
9. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ১৯৫
10. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ১৯৬
11. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ১০৬
12. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, পৃষ্ঠা ২০৪- ২০৫

Bibliography

- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বৈতালিক, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ- চৈত্র, ১৩৫৩।
- সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, মায়ামুদঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২২, মার্চ ২০১৬।
- ইসলাম, ডক্টর ময়হারুল, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম অবসর প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৪।
- সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৫৯।